

MÉTODOS Y MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA: UNA REVISIÓN DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS COMO BASE PARA UN PLANTEAMIENTO SISTÉMICO EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO

Pérez Lluch, M.C., Recatalá, L., Calvo, A., Rasal, M.,*Caselles, A.,
Sánchez, J. y *Ferrer, L.

*Departamento de Planificación Territorial, CIDE-Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universitat de València,
Generalitat Valenciana), C/ Camí de la Marjal S/N, 46470-Albal (Valencia, Spain).*

**Departament de Matemàtica Aplicada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València
Av. Doctor Moliner 50, 46100-Burjassot (Valencia, Spain);*

RESUMEN

En este artículo se presenta una revisión de los modelos más utilizados para la predicción de la erosión hídrica del suelo, como base para la propuesta de un planteamiento sistémico para el ámbito mediterráneo. El análisis de estos modelos se realiza basándose en los objetivos que persigue cada uno de ellos, las variables que emplean, las ventajas que presentan y los inconvenientes con los que cuentan. Aunque cada uno de ellos se ha diseñado para unas condiciones y regiones concretas, y por tanto su uso en otros lugares puede no dar lugar a los resultados esperados, algunas de las variables pueden resultar de interés en el desarrollo de un modelo basado en la teoría de sistemas que suponga una aproximación más realista en el ámbito de estudio. Para ello, se cuenta con los antecedentes desarrollados por parte de los autores de este trabajo, que partiendo de los factores considerados en la USLE, plantearon un modelo con base sistémica. Así, podría desarrollarse una propuesta que relacione la erosión hídrica con la conocida teoría de sistemas, mediante la cual se podría descubrir el posible comportamiento caótico de este proceso tan importante dentro del ámbito mediterráneo, abriéndose así nuevas líneas de investigación en este campo.

Palabras clave: erosión hídrica, revisión de métodos, aproximación sistémica, Región Mediterránea

ABSTRACT

This paper presents a review of the most used methods and models to predict soil erosion as basis for making a proposal based on the systemic theory. The analysis has been carried out taking into account the objectives and variables included in each method as well as their advantages and disadvantages. Although each method has been developed to be applied in specific regions and environmental conditions, some of the variables considered in the approaches can be of interest in developing a systemic model. Furthermore, there are the antecedents corresponding to the work made by part of the authors of this paper, who developed a first systemic model from the variables considered by the USLE model. From all this, it would be proposed a new model that could explain soil erosion from the systemic theory and to help discover as far as possible the probable chaotic behaviour of this process within the Mediterranean region.

Key words: soil erosion, review of methods, systemic approach, Mediterranean region.

INTRODUCCIÓN

En un artículo publicado por Caselles et al (2000) se realiza un planteamiento sistémico para la predicción de la pérdida de suelo en el ámbito mediterráneo, partiendo de las variables consideradas en el modelo USLE (Ecuación Universal de

Pérdida de Suelo). A pesar de las limitaciones asociadas a la aplicación realizada, referidas fundamentalmente a la corta serie temporal de datos utilizados y a la asunción de algunos valores que podían no representar adecuadamente las condiciones reales de las parcelas experimentales de las que se obtuvieron

tales resultados, estos autores indican que las relaciones entre las variables que se asumen en el modelo USLE no parecen ser las más adecuadas para predecir la tasa de pérdida de suelo en esas determinadas condiciones. En consecuencia, sugieren la necesidad de explorar nuevos modelos que puedan resultar más adecuados a la complejidad del proceso, en particular aquellos basados en la teoría de sistemas, de manera que permitan avanzar en el conocimiento de un problema ambiental tan crítico para el ámbito mediterráneo. Partiendo de esa investigación, un modelo basado en la teoría de sistemas fue desarrollado y ensayado dos años después según un artículo publicado por Caselles et al. (2002). En las conclusiones de este artículo, se enfatiza la necesidad de dar entrada en el modelo de nuevas variables para realizar una más adecuada calibración y validación del modelo ensayado. Para ello, podría resultar útil el análisis de otros métodos y modelos de predicción de la erosión hídrica. Aunque lógicamente tales métodos se han diseñado para unas condiciones y regiones concretas, y por tanto su uso en otros lugares puede no dar lugar a los resultados esperados, algunas de las variables consideradas puede resultar de interés en el desarrollo de un modelo basado en la teoría de sistemas que suponga una aproximación más realista en el ámbito de estudio. Este artículo presenta una revisión de los modelos y métodos para predicción de la

erosión hídrica del suelo. Ante la imposibilidad de extender el análisis a todos los métodos y modelos desarrollados, la revisión se centra en aquellos más ampliamente utilizados, incluyéndose tanto modelos empíricos, como modelos con base física (según Gregory & Walling, 1973). Los primeros se basan en la observación o experimento, identifican relaciones estadísticas significativas entre las variables consideradas cuando se dispone de una base de datos suficiente. Los modelos con base física describen procesos mediante ecuaciones matemáticas teniendo en cuenta las leyes de conservación de masa y energía.

MÉTODOS Y MODELOS: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

A) EMPÍRICOS

SLEMSA

Modelo empírico de evaluación de pérdida de suelo para el Sureste de África, considerando las condiciones ambientales locales (Elwel & Stocking, 1982). Los parámetros en los que se apoya la ecuación (tabla 1) se extraen de un grupo de variables control que forman la entrada de tres submodelos. Estos, al combinarse, muestran una estimación de pérdida de suelo en toneladas por hectárea (Z). (Albadalejo & Stocking, 1989).

Tabla 1. Variables del modelo SLEMSA.

PARÁMETROS	VARIABLES
Pérdida media anual de suelo (K)	Relaciona la pérdida media anual de suelo con la energía de la precipitación media anual (E).
Topografía (X)	Combina la longitud y grado de la pendiente.
Manejo del cultivo (C)	Su valor depende del porcentaje de lluvia interceptada por el cultivo.

Este modelo presenta similitudes con la USLE, ya que pretende ser sencillo, empleando pocos datos y siendo capaz de

extrapolarse a otras zonas (Albadalejo & Stocking, 1989). Sin embargo y probablemente porque es menos conocido,

no ha sido sometido a tantas críticas como la USLE pero, indudablemente, sufre de algunos de sus mismos inconvenientes (Albadalejo & Stocking; 1989).

MÉTODO MORGAN, MORGAN Y FINNEY

Desarrollado originalmente para evaluar la estabilidad del componente de erosión de suelos en ecosistemas agrícolas (Morgan, 1984; Morgan & Finney, 1982).

Aunque es fácil de usar y provee estimaciones razonables de los procesos de escorrentía y erosión, algunos de sus parámetros de entrada son difíciles de determinar, como el factor profundidad de las raíces (RD).

Por otro lado, las investigaciones que han seguido al modelo y se han basado en la interceptación de la lluvia, indican que la función que éste emplea para el cálculo de la separación de las partículas del suelo como consecuencia de la energía de la lluvia, está simplificada (Morgan, 2001).

Por estas razones y por el hecho de proporcionar una mejor descripción de los procesos erosivos, Morgan realizó una revisión del modelo del cual se muestran, en la tabla 2, los parámetros de entrada utilizados (se observa que el término RD comentado arriba, es reemplazado por el término EHD que es función de la cobertura vegetal, profundidad y densidad de las raíces).

El modelo divide el proceso erosivo en dos fases: fase hídrica y fase de sedimentación. La primera fase determina la energía de lluvia disponible para separar partículas de

suelo y el volumen de escorrentía. La segunda de las fases determina la separación de partículas por lluvia y escorrentía, con la capacidad de transporte de esta última.

Ambas fases emplean una serie de ecuaciones, de forma que, de la fase hídrica se obtiene la energía cinética de la lluvia y el volumen de flujo superficial y, de la fase de sedimentación, se conoce la tasa de desprendimiento del suelo por impacto de las gotas de lluvia y la capacidad de transporte por flujo superficial.

Una vez conocidos todos los resultados, se comparan y se le da a la erosión el valor más bajo de los dos obtenidos (Morgan, 2001).

Después de realizadas todas las operaciones, se concluye que esta versión revisada da lugar a mejores predicciones de escorrentía anual y pérdida de suelo a escala de parcela que la versión original del modelo .

Sin embargo, continua sin tener en cuenta otros parámetros de entrada que influyen en los procesos erosivos, como sería la infiltración o longitud de la pendiente, entre otros.

También se ha de considerar que esta versión revisada no predice correctamente estimaciones altas de erosión como ocurre en determinadas parcelas y, por contra, al aplicar nuevos datos de regiones de climas estacionales, como el Mediterráneo, el modelo puede dar resultados razonables de los procesos erosivos.

Tabla 2 Parámetros de entrada del modelo revisado de Morgan, Morgan y Finney

PARÁMETROS DE ENTRADA	DEFINICIÓN
R	Lluvia anual o media anual (mm).
Rn	Número de días de lluvia por año.
I	Valor típico de la intensidad para la lluvia erosiva (mm/h); usa 10 para climas templados, 25 para climas tropicales y 30 para climas fuertemente estacionales.
MS	Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo.
BD	Densidad aparente de la capa de suelo superficial (mg/m ³).
EHD	Profundidad hidrológica efectiva del suelo (m); dependería de la cobertura vegetal, presencia o ausencia de costra superficial, presencia de capa impermeable a los 0.15 m de la superficie.
K	Índice de separación del suelo (g/J) definido como el peso de suelo separado para una masa de suelo por unidad de energía de lluvia.
COH	Cohesión de la superficie del suelo (kPa) medida en condiciones de saturación.
S	Angulo de la pendiente (°).
A	Proporción de la lluvia interceptada por la vegetación o cultivo (entre 0 y 1).
Et/Eo	Valor de la evapotranspiración actual con respecto a la potencial.
C	Factor de manejo de la cobertura de cultivo, combina los factores C y P de la USLE.
CC	Porcentaje de la cobertura de cubierta, expresada como una proporción de 0 a 1.
GC	Porcentaje de cobertura de la tierra, expresada como una proporción de 0 a 1.
PH	Altura de la planta (m), representando la altura a la que caen las gotas de lluvia al suelo.

MÉTODO DE THORNES

Muchos de los modelos que intentan estimar la erosión, lo hacen bajo un amplia variedad de condiciones; sin embargo, otros modelos, como éste que relaciona erosión con vegetación, pueden llegar a ser bastante específicos tratando una pequeña parte del problema (Thornes, 1985).

El modelo expuesto por Thornes, se desarrolla mediante una ecuación diferencial que describe el cambio con respecto al tiempo tanto para vegetación como para erosión. Se examina su comportamiento en el equilibrio así como sus interacciones.

(1) La estimación de la erosión respecto al tiempo se halla mediante el producto de la pérdida de suelo actual por unidad de área (S) y el crecimiento máximo a valores bajos de S (k).

Thornes postula que:

- (a) la pérdida máxima de suelo está determinada por factores climáticos de la región a través de la producción de flujo superficial, obteniendo una curva logística como resultado.
- (b) el aumento de la erosión depende de la velocidad de descenso de la escorrentía, ya que es proporcional

al flujo superficial y al ángulo de la pendiente.

(2) La estimación de la vegetación viene dada por la capa de biomasa (V), un coeficiente de crecimiento (h) a valores bajos de V, un valor máximo (Vmax) que muestra la relación entre la evapotranspiración real y potencial y un coeficiente (p) que representa el efecto provocado por los restos vegetales y pérdida de materia orgánica.

Con ambas estimaciones, obtenemos una figura que muestra las isoclinas de la pérdida de suelo y de la vegetación, observando que las trayectorias del sistema pueden tender hacia Smax (domina la escorrentía), Vmax (domina la infiltración) o hacia un punto E considerado inestable.

En este modelo, tanto el límite de cobertura superficial (Vmax) como el límite en la erosión del suelo (Smax), están determinadas climáticamente por la lluvia y la temperatura, siendo también significativas las variaciones edáficas y topográficas.

Mediante este modelo, puede obtenerse una estimación cualitativa del sistema dinámico suelo y puede expresarse de forma gráfica, por lo que es bastante útil en un contexto de manejo (Thornes, 1985).

B) MODELOS CON BASE FÍSICA

ANSWER (Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation).

Se trata de un modelo desarrollado a finales de los años 70 por Beasley y Huggins (1982), que simula el movimiento de sedimentos en cuencas agrícolas durante e inmediatamente después de la lluvia.

ANSWER subdivide la cuenca en una red de celdas, asumiéndose como uniformes dentro de cada una de ellas, el uso del suelo, pendiente, propiedades del suelo, nutrientes, cultivos y prácticas de manejo, pudiendo simular diferentes prácticas de manejo cuyos efectos se describen en los parámetros de entrada (Dillaha et al, 2001).

Figura 1. Esquema de interrelaciones entre las variables del modelo ANSWER.

La ventaja que presenta este modelo físico es que puede ensamblarse fácilmente a una base raster de un Sistema de Información Geográfica (SIG) como muestran sus modificaciones posteriores.

Su inconveniente principal es que no predice bien la producción de agua y sedimentos y la estima de la erosión es empírica (Dillaha et al, 2001).

WEPP (Water Erosion Prediction Project)

WEPP es un modelo desarrollado por diferentes servicios y departamentos americanos, fruto de 10 años de investigación. Predice la erosión para planificar estrategias de uso del suelo (Williams et al, 1986).

Las variables que utiliza (tabla 4) tienen dos aplicaciones principales: laderas y cuencas.

Tabla 4. Grupos de variables del modelo WEPP

PARÁMETROS	VARIABLES
Clima	Precipitación diaria, temperatura máxima y mínima diaria, radiación solar.
Hidrología	Infiltración, escorrentía, procesos invernales, percolación, evaporación, transpiración.
Vegetación	Crecimiento de plantas, residuos vegetales, efectos de la labranza en las propiedades del suelo.
Erosión	Transporte de sedimentos, deposición de sedimentos, erosión laminar, erosión en surcos.
Física de suelo	Sellado superficial, erosionabilidad del suelo, cohesión del suelo.

La aplicación del modelo se limita a áreas donde la lluvia excede la capacidad de infiltración y el flujo subsuperficial es despreciable, además de trabajar con pendientes máximas del 60% (Jonte et al, 1998). Por otra parte, el proceso no considera la erosión en cárcavas.

Aunque las predicciones del modelo han sido validadas en 1000 parcelas con datos de escorrentía y erosión para 12 lugares y 15 cuencas de los Estados Unidos, estudios realizados por Zang (1998) concluyeron que WEPP sobreestima valores bajos de erosión y subestima valores altos (Nearing, 1998).

EUROSEM (European Soil Erosion Model)

Algunos de los factores que influyen en la erosión, particularmente el suelo, pendiente y uso de la tierra tienen una fuerte variabilidad espacial y no pueden ser descritos por un único valor medio. Si esta variabilidad ha de ser considerada, se necesita de un modelo dinámico que sea capaz de simular el transporte de sedimentos, erosión y procesos de deposición sobre la superficie del suelo, tanto a escala de cuenca como a escala de campo (Morgan et al, 1998).

EUROSEM está diseñado con una estructura modular, por lo que cada componente puede ser desarrollado más detalladamente. Además se pueden incorporar nuevas entradas para mejorar los módulos individuales (Morgan, 1996).

El diagrama de flujo que aparece en la figura 2 nos muestra los parámetros con los que opera el modelo:

La lluvia primero es interceptada por la cobertura vegetal dividiéndose en caída directa, drenaje foliar y volumen de flujo cortical. Determinando la energía cinética de estos componentes, se calcula la separación del suelo por salpicadura.

Tanto la infiltración como la escorrentía superficial van acompañadas de la erosión, entendida como intercambio continuo de partículas entre el flujo y la superficie del suelo. Se estima la pérdida de suelo como el producto del volumen de escorrentía y la concentración de sedimento (Veihe et al, 2001).

Se trata de un modelo capaz de operar en intervalos de una tormenta y que describe el proceso erosivo en detalle.

Con todo, durante la evaluación de una de las versiones del modelo (concretamente la versión EUROSEM- KINEROS) y a escala de campo, se subrayó la importancia de su calibración combinada con medidas de los parámetros de entrada clave, y diversos

autores concluyeron que medidas únicas de determinados parámetros de entrada, producen errores a la hora de predecir la pérdida de suelo (Veihe et al, 2001), sin olvidar que EUROSEM no simula bien los efectos que produce el fenómeno de sellado del suelo.

De igual manera y para la evaluación del modelo a escala de cuencas, aparecen problemas a la hora de redistribuir el agua dentro del perfil del suelo durante periodos en que la intensidad de lluvia es menor a la infiltración (Folly et al, 1999).

Figura 2. Diagrama de flujo para el modelo EUROSEM.

ImpelERO

Modelo predictivo cuyo objetivo es relacionar la vulnerabilidad de la erosión del suelo con factores biofísicos y prácticas de manejo agrícola (De la Rosa et al,

1999), usando los llamados árboles de decisión y redes neurales específicas.

Este modelo (tabla 5) incluye cualidades de los procesos así como determinadas características de éstos (subcualidades).

Tabla 5. Variables del modelo IMPELERO

CUALIDADES	SUBCUALIDADES
Erosividad de la lluvia	Lluvia + Irrigación, humedad del suelo, Infiltración del suelo.
Topografía	Sellado del suelo, gradiente de la pendiente, longitud de la pendiente, aspecto de la pendiente.
Erosionabilidad del suelo	Efecto mulching (práctica de abandonar restos de cultivos y otro tipo de biomasa en la superficie del suelo para protegerlo del clima), estabilidad de agregados.
Protección del cultivo	Sistemas de labranza, cobertura superficial, cobertura no superficial.
Traslocación de cultivos	Superficie perturbada, rugosidad superficial.
Influencia de la productividad	Estabilización superficial, nivel de productividad.

En contraste con el análisis de regresión empleado por otros modelos, las redes neurales no requieren un conocimiento de las relaciones funcionales entre las variables de entrada y salida. Estas redes son no-lineales y, por tanto, manejan grupos de datos complejos. Son capaces de tomar grupos específicos de datos de entrada y dar lugar a un grupo de soluciones que darán la respuesta correcta para datos de entrada similares, pero no idénticos (De la Rosa, 1999).

Durante el proceso de análisis de sensibilidad del modelo, aparecen con el submodelo árbol de decisiones, correlaciones significativas, excepto para la textura del suelo en la erosividad de la lluvia.

El análisis de la red neural, muestra que la topografía (gradiente y longitud de la pendiente) es muy importante en la determinación de la erosión del suelo (De la Rosa, 1999).

PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assessment)

El proyecto PESERA se encuentra en el marco de la investigación tecnológica para el desarrollo financiado por la Unión Europea y se creó para diseñar un modelo con datos espaciales y temporales que sea capaz de valorar, en Europa, los impactos de la política agrícola, uso de la tierra y cambio climático.

La estructura del proyecto sigue tres fases (Gobin & Govers, 2002):

- (1) Desarrollo y calibración del modelo.
- (2) Testado y validación del modelo donde lo compara con otros como la USLE y EUROSEM.
- (3) Aplicación del modelo.

En la fase de desarrollo, es posible encontrar la estructura propia del modelo donde aparecen las variables que emplea para estimar el riesgo de erosión (tabla 6). PESERA tiene en cuenta modelos hidrológicos así como patrones de distribución espacial de pérdida de sedimento.

Tabla 6. Variables de PESERA

PARÁMETROS	VARIABLES
Clima	Intensidad de la lluvia, duración de lluvias intensas
Hidrología	Infiltración y su variación, generación de escorrentía puntual y su acumulación (relacionada con el transporte de sedimentos y su acumulación)
Topografía	Longitud y ángulo de la pendiente
Física del suelo	Sellado superficial y erosionabilidad del suelo
Vegetación	Cobertura vegetal y su distribución, usos de la tierra.

La tasa de erosión en una tormenta, se estima empleando la ecuación de transporte de sedimentos que lleva explícitos la topografía, escorrentía superficial y erosionabilidad del suelo e implícitamente se incorporan otras características del suelo y de la cobertura vegetal. La pérdida de sedimento se calcula como la suma de la frecuencia de distribución de las tormentas mensualmente (Grimm & Jones, 2001).

El resultado final se compara a diferentes resoluciones temporales climatológicas y para determinadas zonas climáticas.

El inconveniente del modelo es que simplifica el grupo de procesos operantes, por lo que podría no ser apropiado bajo circunstancias locales particulares.

Actualmente se encuentra en proceso de calibrado y validación (Gobin & Govers, 2002).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez analizados los modelos y, a modo de resumen, en la tabla 7 se recogen sus variables, tanto las que tienen en común como las más determinantes.

De entre el conjunto de variables, se observa como no todas poseen igual aceptación a la hora de ser tomadas como entrada en los modelos, por tanto, podemos establecer que aquellas que tienen una mayor cabida en nuestro análisis, serán las

más determinantes para el estudio de la erosión hídrica del suelo.

En la tabla se observa como algunas de las variables aparecen en todos los modelos, como son: energía cinética, textura, ángulo de la pendiente, tipo de cobertura y prácticas de manejo. Sin embargo, la intensidad, estructura y escorrentía, que aparecen reflejadas en los modelos con base física, no se tienen en cuenta en el modelo Slemsa ni la longitud de la pendiente en el modelo Morgan y ninguno de éstos considera la infiltración.

Por otro lado, es destacable que otras variables como la densidad aparente, sellado superficial, cohesión del suelo y temperatura del suelo, no se tienen en cuenta en la mayoría de los modelos.

Otro punto a mencionar es que, de las 22 variables analizadas, los modelos con base física son los que tienen en cuenta un número más elevado de éstas, destacando de entre ellos el modelo EUROSEM. Sin embargo, de los modelos empíricos, Slemsa, que posee cierta similitud con la USLE, es el que menos variables considera seguido del método de Thornes, por otra parte, PESERA emplea un número de variables menor al resto de modelos con base física probablemente porque simplifica los procesos causantes de erosión (figura 4).

Figura 4: Cantidad total de variables empleadas por los modelos.

En el artículo de Caselles et al. (2002), se da un listado de las variables consideradas (tabla 8) a las que se añaden las propuestas en base al estudio de los métodos y modelos comentados en esta revisión. Estos autores ya mencionan que no han

tenido en cuenta algunas variables que parecen relevantes por ser constantes en las parcelas experimentales o por no disponer de los datos adecuados (Caselles et al, 2002).

Tabla 8. VARIABLES DEL MODELO SISTÉMICO (Caselles et al, 2002)

PARÁMETROS	VARIABLES
VEGE	Tipo de cobertura vegetal
DURA	Duración total de los aguaceros de un año (h)
CANT	Cantidad de lluvia de un año (cm/m ²)
YI30	Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (100.cm.h-1)
TEXM	(100- % arcilla)* (% de limo más arena fina)
ORMA	Porcentaje de materia orgánica
ESTB	Estructura (%)
PCOB	Porcentaje de cobertura vegetal
ENCI	Energía cinética de un aguacero (promedio anual) (j.m-2.dm)
ESCO	Escorrentía de un año (cm.m-2)
YNFI	Infiltración de un año (cm.m-2)
PESU	Pérdida de suelo (Kg/Ha)
CASI	Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
CASU	Cantidad de suelo disponible (Kg/Ha)

A la tabla se sumarían, entonces, las siguientes nuevas entradas considerando principalmente aquellas variables referidas a factores:

- (1) Longitud y ángulo de la pendiente;
- (2) Prácticas de manejo;
- (3) Humedad del suelo;
- (4) Permeabilidad;

excluyendo, en principio, aquellas variables como el desprendimiento de partículas y transporte de sedimentos, percolación y lluvia interceptada por la vegetación, que aunque son tenidas en cuenta por la mayoría de los modelos, están referidas a procesos.

Con todas estas nuevas entradas y las ya consideradas inicialmente en el modelo sistémico, se puede realizar otro diagrama de Forrester que refleje las interrelaciones que aparecen entre ellas, sin olvidar que muchas de estas relaciones, tendrán que ser investigadas por medio de datos proporcionados por diferentes experimentos (Caselles et al., 2002) para, una vez verificado y validado el modelo, generar con él series temporales simuladas de valores de pérdida de suelo, pasando así a la siguiente etapa, control del posible caos (Caselles et al; 2000) en la creación de este modelo sistémico para predecir el fenómeno de la erosión hídrica en el ámbito mediterráneo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte de la Acción Especial “La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales” asignada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con referencia BFM2001-5515-E, tipo A2, al equipo de investigación interdisciplinario, cuyo investigador principal es D. Lorenzo Ferrer Figueras, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investigación Tecnológica.

BIBLIOGRAFÍA

Albadalejo, J. & Stocking, M. (1989). Comparative evaluation two models in predicting storm soil loss from erosion plots in semiarid Spain. *Catena*, 16: 227-236.

Becker, H. (1997). Models provides major advances in controlling water erosion. <http://www.soilerosion.net>.

Bejarano Villarroel, M.A. (2000). Comparación del modelo de erosión de suelo a través de la ecuación de Morgan y el mapeo de erosión. Caso de estudio: subcuenca Khara Jalanta. <http://www.umss.edu.bo>.

Caselles, A., Recatalá, L., Sánchez, J., Ferrer, L. (2000). Un planteamiento sistémico para el estudio de la erosión hídrica del suelo en el ámbito mediterráneo. *Revista Internacional de Sistemas*, 10: 1-10.

Caselles, A., Recatalá, L., Sánchez, J., Ferrer, L. (2002). Desarrollo de un modelo sistémico para la predicción de la erosión hídrica del suelo en el ámbito mediterráneo. *Revista Internacional de Sistemas*, 11: 104-111.

Castillo, V. & Albadalejo, J. (1992). Modelos para la predicción de la erosión hídrica: estado actual y nuevas líneas de investigación. *Ecosistema*, 3: 28- 30.

De la Rosa, D., Mayol, F., Moreno, J.A., Bonsón, T., Lozano, S. (1999). An expert system/neural network model (ImpelERO) for evaluating agricultural soil erosion in Andalusia region, southern Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 1451: 1-16.

Dillaha, T.A., Wolfe, M.L., Shirmohammadi, A., Byne, F.W. (2001). ANSWER-2000. In Nonpoint Source Water Quality Models: Their Use and

Application. USDA- CSREES Southern Region Research Project S-273 "Development and Application of Comprehensive Agricultural Ecosystems Models". <http://www.dillaha.bse.vt.edu>.

Elwell, H.A. & Stocking, M. (1982). Developing a simple yet practical method of soil loss estimation. *Tropical Agriculture*, 59: 43-48.

FAO (1998). Estimaciones a partir de modelos. <http://www.fao.org>.

Folly, A., Quinton, J.N., Smith, R.E. (1999). Evaluation of the EUROSEM model using data from the Castop watershed, The Netherlands. *Catena*, 37: 507-519.

Gobin, A & Govers, G (2002). <http://www.kuleuven.ac.be>.

Grimm, M & Jones, R (2001). <http://pesera.jrc.it>

Irvine, B & Kirbky, M (2003). <http://www.geocomputation.org>.

Jonte, M.A., Navarro, J., San Martín, R. (1998). Use of water erosion prediction models to railroad cuts in Palencia (Spain). <http://www.zalf.de>.

Morgan, RPC. (1996). The art and science of erosion modelling. En: Rubio, J.L ; Calvo, A.(eds), *Soil degradation and desertification in mediterranean environments*. Geoforma Ediciones, Logroño, pp. 235-249.

Morgan, RPC. (2001). A simple approach to soil loss prediction: a revised Morgan-Morgan- Finney model. *Catena*, 44: 305-322.

Morgan, RPC., Quinton, J.N., Smith, R.E., Govers, G., Poesen, W.A., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., Styczen, M.E. (1998). The European Soil Erosion Model (EUROSEM): A dynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments. *Earth Surface Processes and Landforms*, 23: 527-544.

Nearing, M.A. (1998). Why soil erosion model over- predict small soil losses and under- predict large soil losses. *Catena*, 32: 15-22.

Thornes,J.B (1985). The Ecology of Erosion. *Geography*,222-235.

Veihe, A., Rey, J., Quinton, J.N., Strauss, P., Sancho, F.M., Somarriba, M. (2001). Modelling of event- based soil erosion in Costa Rica, Nicaragua and Mexico: evaluation of the EUROSEM model. *Catena*, 44: 187-203..